

ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD

LA AEMPS INFORMA DE LAS NUEVAS RECOMENDACIONES PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE IDEACIÓN SUICIDA EN PACIENTES TRATADOS CON FINASTERIDA

¿QUÉ PASÓ?

La **AEMPS** alerta sobre el riesgo de ideación suicida y disfunción sexual asociado al uso de **finasterida** oral, especialmente en el tratamiento de la alopecia androgénica, luego del análisis de sospechas de reacciones adversas como **alteraciones del estado de ánimo**, dentro de las cuales se encuentra la ideación suicida. Cabe destacar que no se encontró evidencia de estos efectos con productos tópicos de finasterida (1).

¿QUÉ ES?

La **finasterida** es un medicamento utilizado principalmente para tratar la alopecia hormonal y la hiperplasia prostática benigna al disminuir los niveles de una hormona llamada DHT.

Alteraciones del estado del ánimo: Son cambios significativos en el humor o la estabilidad emocional y que han sido asociados como posible efecto adverso a un medicamento.

RECOMENDACIONES

Profesional de la salud: Monitorear pacientes en tratamiento con finasterida oral en busca de síntomas como ideación suicida y disfunción sexual.

Paciente: Si toma finasterida oral y nota cambios de humor, pensamientos negativos o problemas sexuales, consulte a su médico.

REFERENCIAS

1. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios [AEMPS]. (2023). La AEMPS informa de las nuevas recomendaciones para minimizar el riesgo de ideación suicida en pacientes tratados con finasterida. <https://www.aemps.gob.es/informa/la-aemps-informa-de-las-nuevas-recomendaciones-para-minimizar-el-riesgo-de-ideacion-suicida-en-pacientes-tratados-con-finasterida/>